

Estado del arte: Fortalecimiento de habilidades socioemocionales para mejorar la convivencia escolar en preescolar

State of the art: Strengthening socioemotional skills to improve school coexistence in preschool

Sandra Carolina Mora Rojas

Universidad de Panamá. Corporación de ciencias pedagógicas. Facultad de Ciencias de la Educación. Estudiante Doctorado en Educación con énfasis en Psicopedagogía. Panamá.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-0192-3417>

Correo electrónico: carolinmora25@gmail.com

URL: https://revistas.up.ac.pa/index.php/punto_educativo/article/view/8269

RESUMEN

Este documento presenta una investigación centrada en la creación de estrategias psicopedagógicas para fortalecer las habilidades transferibles de los estudiantes de preescolar en el municipio de Chipaque, con el objetivo de mejorar la convivencia en el aula. A partir de una revisión detallada de 14 investigaciones relevantes, se analizan conceptos clave como la convivencia escolar, la educación emocional y las habilidades socioemocionales, destacando su importancia en el desarrollo integral de los niños en edad preescolar. La investigación se fundamenta en teorías como la inteligencia emocional de Daniel Goleman y la teoría del desarrollo sociocultural de Lev Vygotsky, que subrayan el papel del entorno social y cultural en el aprendizaje.

El enfoque cualitativo adoptado permite explorar la relación entre las estrategias psicopedagógicas y el desarrollo de habilidades transferibles, identificando brechas en la literatura existente. Se concluye que es fundamental desarrollar un marco teórico que explique cómo estas habilidades influyen en la convivencia escolar, sugiriendo que futuras investigaciones deben abordar preguntas no resueltas en este ámbito. Este trabajo busca contribuir al conocimiento teórico sobre la educación preescolar y la importancia de fomentar un ambiente de aprendizaje inclusivo y positivo, sentando las bases para el crecimiento personal y académico de los estudiantes.

Palabras claves: habilidades socioemocionales, convivencia escolar, educación preescolar, inteligencia emocional, estrategias psicopedagógicas.

ABSTRACT

This document presents research focused on creating psychopedagogical strategies to enhance the transferable skills of preschool students in the municipality of Chipaque, with the aim of improving classroom interaction. Through a detailed review of 14 relevant studies, key concepts such as school coexistence, emotional education, and socioemotional skills are analyzed, highlighting their importance in the holistic development of preschool children. The research is grounded in theories such as Daniel Goleman’s emotional intelligence and Lev Vygotsky’s sociocultural development theory, which emphasize the role of the social and cultural environment in learning. The adopted qualitative approach allows for an exploration of the relationship between psychopedagogical strategies and the development of transferable skills, identifying gaps in the existing literature. It is concluded that developing a theoretical framework explaining how these skills impact school coexistence is crucial, suggesting that future research should address unresolved questions in this field. This work aims to contribute to theoretical knowledge on preschool education and the importance of fostering an inclusive and positive learning environment, laying the foundation for students' personal and academic growth.

Key words: socioemotional skills, school coexistence, preschool education, emotional intelligence, psychopedagogical strategies.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la convivencia escolar enfrenta desafíos críticos debido a la insuficiente atención a las habilidades socioemocionales de los niños. Esta deficiencia genera conflictos interpersonales, comportamientos disruptivos y dificultades en la resolución de problemas. La falta de enfoque en el desarrollo de estas habilidades afecta significativamente la convivencia en el aula, siendo especialmente evidente en el nivel preescolar, donde se sientan las bases para el desarrollo de estas competencias a lo largo de la vida. En el aula, la convivencia puede volverse desordenada y problemática, siendo una de las principales causas las brechas en las habilidades socioemocionales de los estudiantes, influenciadas por factores como problemas de autocontrol, dificultades en la comunicación, situaciones estresantes o conflictivas en el hogar, y problemas de salud mental como ansiedad o hiperactividad, entre otros.

Estas carencias afectan negativamente la calidad de la convivencia en el aula y obstaculizan la eficacia de los profesores en la transmisión del conocimiento. Para abordar estos desafíos, es esencial integrar de manera continua y efectiva la educación socioemocional en el currículo escolar, aplicando estrategias que se transformen en hábitos arraigados en la vida estudiantil y fomentando la participación activa de los padres. Fortalecer estas habilidades

promueve una coexistencia más respetuosa y colaborativa en el ámbito académico, contribuyendo al aprendizaje colaborativo y al desarrollo de relaciones positivas entre los estudiantes. Al mismo tiempo, impulsa la empatía, la comunicación efectiva y la resolución constructiva de conflictos, buscando así mejorar notablemente la convivencia en el aula.

CONTENIDO

En la construcción de este estado del arte se tuvo en cuenta la ventana de observación año 2007-2024, utilizando la ecuación de búsqueda: “(“Habilidades socioemocionales” OR “Competencias sociales” OR “Emociones”) AND NOT (Docentes) AND (“Convivencia escolar” OR “Rendimiento escolar” OR “Fracaso escolar”) AND (“pre escolar” OR “educación inicial”), en las bases de datos: Scopus, ScienceDirect, y buscador complementario como Google académico y repositorios de las universidades de UNAB, UNACH, UAI, obteniendo #637 resultados (ver anexo #4, #7 al #11) logré investigaciones que contenían dos de los criterios de búsqueda, anoto que el criterio de preescolar es el que menos aparece en los resultados, son pocos los registrados en estas bases de datos, dentro de la literatura encontré tesis de licenciatura, tesis de maestrías, tesis doctorales y artículos de revistas.

Para la ecuación de búsqueda tuve en cuenta los criterios que surgieron de la pregunta de investigación ¿Cómo crear estrategias basándose en la psicopedagogía que permitan a los estudiantes de preescolar 03 del municipio de Chipaque fortalecer sus habilidades transferibles para mejorar la convivencia en el aula? De las investigaciones obtenidas y su análisis tuve en cuenta aspecto como: convivencia escolar, educación preescolar, emociones, educación inicial, patrones de crianza. Estas investigaciones me han permitido identificar los estudios que hay en torno a la influencia de las habilidades socioemocionales y transferibles en el proceso educativo, resaltando la importancia de éstas para la promoción de un ambiente de aprendizaje inclusivo y positivo. Especialmente en el nivel preescolar, donde los niños y niñas están en un período crítico de desarrollo, el fomento de estas habilidades puede sentar las bases para su crecimiento personal y académico exitoso a lo largo de sus vidas.

Para explorar sobre la incidencia de las habilidades socioemocionales frente a la convivencia escolar de los estudiantes de preescolar empiezo a examinar el estado actual del conocimiento en cuanto a la relación existente entre las estrategias psicopedagógicas y habilidades transferibles. Así mismo debo identificar los enfoques y metodologías aplicados en ellas, además de las brechas existentes en estas investigaciones en aras de ser abordadas para informar y mejorar las prácticas educativas, particularmente en la institución donde laboro y poder replicarlas en el municipio.

En ese orden de ideas recopilé un total de #14 investigaciones, las cuales tocan tópicos de mi interés como: habilidades socioemocionales, disciplina, convivencia escolar, educación

emocional, educación preescolar, programas de intervención. El método y enfoque de estas investigaciones son en su mayoría cualitativa y de corte fenomenológico, hallando estudios de campo, de intervención, experiencial y documental.

La convivencia escolar enfrenta desafíos críticos debido a la falta de atención a las habilidades socioemocionales de los niños, lo que conduce a conflictos interpersonales, comportamientos disruptivos y dificultades en la resolución de problemas. Esta carencia en el manejo y orientación del desarrollo de estas habilidades afecta especialmente a los niños de preescolar; donde se establecen las bases cruciales para su crecimiento en la vida de los estudiantes. Esta situación repercute negativamente en la calidad de la convivencia en el aula y obstaculiza la eficacia de los profesores en la transmisión del conocimiento, lo que se refleja en un bajo rendimiento académico.

Para abordar esta problemática, es vital integrar de manera continua, afectiva y efectiva la educación socioemocional en el aula, aplicando estrategias psicopedagógicas que se conviertan en hábitos arraigados en la vida estudiantil y fomentando la participación constante de los padres. (Baeza, 2005) señala cómo la participación de los padres en la vida escolar tiene efectos y repercusiones positivas. El fortalecimiento de estas habilidades promueve una coexistencia más respetuosa, colaborativa e inclusiva en el contexto escolar, lo que, a su vez, contribuye al aprendizaje colaborativo y al desarrollo de relaciones positivas entre sus pares, al tiempo que fomenta la empatía, la comunicación efectiva y la resolución constructiva de conflictos, buscando mejorar notoriamente la convivencia de los estudiantes en el aula de clase.

En las investigaciones de (Chinchilla, 2021), (Duran, 2022) y (Martínez, 2023) se aborda el desarrollo socioemocional de los niños en la educación preescolar desde diferentes ángulos, pero convergen en varios puntos clave. En primer lugar, todas reconocen la relevancia del papel del docente en este proceso, ya sea como guía en la crianza, como facilitador del juego o como promotor del desarrollo integral. Además, coinciden en la importancia de entender y abordar los diferentes estilos de crianza presentes en el entorno preescolar y cómo estos influyen en el desarrollo de los niños. Asimismo, resaltan el valor del juego como vehículo para el aprendizaje socioemocional y sugieren que un enfoque renovado en la educación preescolar puede tener un impacto significativo en la preparación de los niños para los desafíos futuros. En conjunto, estas investigaciones subrayan la necesidad de una aproximación holística y fundamentada teóricamente para mejorar el desarrollo socioemocional de los niños en la etapa preescolar.

Las deficiencias en las habilidades socioemocionales de los niños pueden desencadenar conflictos interpersonales, comportamientos disruptivos en el aula y dificultades para resolver problemas. Estos a su vez, afectan tanto el entorno de aprendizaje como la capacidad de los profesores para impartir conocimientos o conducir una clase de manera efectiva. Por lo tanto, es

crucial abordar este tema de manera integral. Los educadores, los padres y la comunidad en general deben reconocer la importancia de fomentar estas habilidades desde edad temprana.

La educación socioemocional no se limita simplemente a enseñar a los niños a identificar y manejar sus emociones, sino que también busca promover la empatía, la comunicación efectiva y la resolución de conflictos, con el fin de mejorar notablemente la convivencia escolar. Para comenzar, es esencial comprender con claridad qué son las habilidades socioemocionales y cómo pueden manifestarse o estar ausentes en los niños de preescolar. (ver tabla 1)

Tabla 1 Resumen investigaciones sobre incidencia de las habilidades socioemocionales, convivencia escolar y pre escolar desde el método fenomenológico.

Autor (es)	Título	Enfoque - Método.	Resultados	Conclusiones
Chinchilla, 2021	Constructo teórico de los patrones de crianza y su relación en el desarrollo socioemocional del niño y niña de educación preescolar, desde las concepciones de los actores educativos.	Cualitativo. Método fenomenológico y modalidad de campo.	Se debe fomentar una crianza adecuada que fortalezca la socioemocionalidad de los estudiantes, con una colaboración armonizada entre escuela y familia para desarrollar nuevos patrones de crianza y criterios educativos que promuevan su desarrollo socioemocional.	Es importante identificar las contribuciones teóricas que fortalezcan el desarrollo socioemocional de los niños en la educación preescolar, partiendo de las concepciones sobre los estilos de crianza que tienen los profesionales de la educación.
Durán, 2022	Fundamentos humanísticos desde un enfoque epistemológico sobre el rol de los padres de familia en la crianza de los niños en edad preescolar.	Cualitativo. Fenomenología.	Los docentes consideran crucial una educación cooperativa que promueva un modelo de crianza democrático.	Esta investigación promovió la reflexión sobre la necesidad de guiar a los padres en la difícil labor de la crianza. La autora se compromete a compartir los resultados y a facilitar la implementación de un programa de formación para padres en la institución, abordando los temas identificados en el estudio.
Martinez, 2023	Aproximación teórica sobre la incidencia del juego en el desarrollo de competencias socioemocionales en niños de transición. (Nivel preescolar dirigido a educandos de 5 a 6 años) de la escuela Normal Superior de Málaga	Cualitativo. Fenomenológico. Modalidad de campo.	Se destacó la necesidad de reconocer las precariedades académicas de los estudiantes y promover actividades que consoliden nuevas situaciones educativas, utilizando el juego como una herramienta estructurada para formar ciudadanos.	Es importante adaptar el currículo escolar y añadir iniciativas que promuevan la educación emocional en los niños. Esto se logra con la integración de aportes teóricos de la psicopedagogía y su aplicación práctica mediante estrategias y metodologías que consideren la individualidad y subjetividad del estudiante, buscando así su desarrollo humano y bienestar.
Fuente: Elaboración propia.				

Por otro lado, en las investigaciones de (Arredondo, 2016), (Renteria, 2018), (Peña, 2021), (Costa-Rodríguez y otros, 2021), (Al Mushaqiri y otros, 2019) y (Tapullima-Mori y otros, 2024) encuentro coincidencias en el método de investigación empleado, se van por revisiones de tipo documental, básica y bibliográfica además del método prisma. Me han proporcionado información relevante en la temática de interés y me han facilitado comprender y evaluar los resultados y conclusiones de cada una para visualizar posibles réplicas o en su defecto dar continuidad. El análisis de estas investigaciones resalta la importancia de abordar la convivencia escolar de manera integral, especialmente en el contexto desafiante de la pandemia del COVID-19. Se hace hincapié en la necesidad de fortalecer emocionalmente a los niños en edad preescolar para afrontar los retos posteriores al confinamiento, incluyendo la mejora del clima escolar y la aplicación efectiva de normas.

Además, se subraya la relevancia de promover el estudio de la inteligencia emocional y las habilidades sociales, evidenciando su correlación positiva y sugiriendo su inclusión tanto en

la formación docente como en los programas educativos. Se destaca también la importancia de implementar programas de intervención para mejorar la convivencia escolar, centrándose en aspectos como la inteligencia emocional y la educación deportiva. Estas investigaciones resaltan la necesidad de abordar los desafíos de convivencia desde una edad temprana y señalan la importancia de futuras investigaciones para seguir avanzando en este ámbito.

A partir de las conclusiones de las investigaciones analizadas se resalta la importancia de entender las emociones y perspectivas de los estudiantes para facilitar un aprendizaje significativo y promover un ambiente escolar positivo. Sugiriendo la implementación de programas de habilidades sociales para mejorar la convivencia escolar y crear un ambiente acogedor, donde todos los actores se sientan satisfechos y valorados. Además, se hace hincapié en la necesidad de reflexionar sobre la inclusión de la educación emocional de manera más visible y programática en las escuelas. (ver tabla 2)

Tabla 2 Resumen de investigaciones sobre habilidades socioemocionales basadas en el modelo de revisión y prisma.

Autor (es)	Título	Enfoque - Método.	Resultados	Conclusiones
Arredondo, 2016	Convivencia escolar: una mirada desde la concepción humanista a la situación en Colombia.	Cualitativo. Revisión documental.	La violencia en Colombia afecta de manera significativa los entornos educativos, donde los estudiantes buscan resolver conflictos con más violencia, sin justificación.	El profesor necesita entender las reacciones del estudiante desde su perspectiva para facilitar un aprendizaje significativo.
Rentería, 2018	Habilidades sociales para mejorar la convivencia escolar en docentes y estudiantes de la institución educativa "Santa Lucía" de Ferreñafe	Cuantitativo. Enfoque descriptivo. Investigación básica.	Aplicar el modelo de habilidades sociales mejora la convivencia escolar y eleva su nivel en diversas áreas.	Se plantea un programa de HS para mejorar la convivencia escolar y crear un ambiente acogedor en la escuela. El objetivo es que estudiantes, docentes y padres se sientan satisfechos al pertenecer a una institución que ofrece calidad y calidez, no solo en conocimientos, sino también en competencia.
Peña, 2021	La educación Emocional en niños del nivel preescolar: una revisión sistemática.	Mixta. Observación. Entrevistas semiestructuradas. Cuestionarios. Talleres. Diarios de Campo. Escala de reconocimiento. Prisma.	Para desarrollar el aspecto emocional, es necesario fomentar actividades que permitan la libre expresión y reflexión personal de los niños, seguidas de actividades grupales para intercambiar percepciones, mediante programas de educación emocional bien planificados.	Reflexionar sobre la inclusión de la educación emocional en nuestras escuelas de una manera más visible, integral y programática.
Costa-Rodríguez y otros, 2021	Docentes emocionalmente inteligentes. Importancia de la Inteligencia Emocional para la aplicación de la Educación Emocional en la práctica pedagógica de aula.	Cualitativo. Revisión bibliográfica. Mapeo.	Es importante entender que educar las respuestas emocionales influye positivamente en las decisiones de vida de una persona.	La escuela y los profesores tienen la responsabilidad de cultivar un ambiente de aula positivo que motive a los estudiantes a crecer, fortaleciendo su autoestima y desarrollo integral. Se reconoce que el aprendizaje adquiere mayor significado cuando los estudiantes se sienten respetados y valorados emocionalmente.
Tapullima-Mori y otros, 2024	Programas de intervención para mejorar la convivencia escolar. Una revisión sistemática.	Cuantitativo. Revisión sistemática. Prisma (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and MetaAnalyses - elementos preferidos para el informe de revisiones sistemáticas y metaanálisis)	Los programas de inteligencia emocional, educación deportiva, convivencia, enfoque múltiple y psicoeducación mejoran la convivencia escolar y reducen riesgos en niños y adolescentes de educación básica.	Es importante adaptar el currículo escolar y añadir iniciativas que promuevan la educación emocional en los niños. Esto se logra con la integración de aportes teóricos de la psicopedagogía y su aplicación práctica mediante estrategias y metodologías que consideren la individualidad y subjetividad del estudiante, buscando así su desarrollo humano y bienestar.

Fuente: Elaboración propia.

Se reconoce la responsabilidad de la escuela y los profesores en cultivar un ambiente de aula positivo que fortalezca la autoestima y el desarrollo integral de los estudiantes. Asimismo, se acentúa la importancia de adaptar el currículo e integrar iniciativas que le promuevan, utilizando enfoques teóricos de la psicopedagogía y metodologías que consideren la individualidad de cada estudiante. Enfatizan en la necesidad de un enfoque integral que combine el desarrollo emocional y social de los niños con su aprendizaje académico para crear entornos escolares saludables y propicios para el crecimiento personal y académico.

Continuando con los hallazgos, las investigaciones de (Márquez y otros, 2007), (Alonso Borso di Carminati, 2019), (Jiménez y Miguez, 2022), (Sánchez, 2022), (Cardona y Manchola, 2022) y (Sales y otros, 2024) están orientadas desde el enfoque cualitativo pero desde los métodos no experimental, conferencia, etnográfico, de intervención, estudio de caso y estudio piloto respectivamente. Ofreciendo literatura apropiada frente a las competencias socioemocionales y la convivencia escolar. Es interesante ver como sus objetivos giran en torno al mejoramiento del ambiente educativo y el desarrollo integral de los estudiantes favoreciendo el aprendizaje.

Los autores se enfocan en fortalecer las competencias emocionales desde el preescolar y diseñar estrategias psicopedagógicas que mejoren la convivencia. Resaltan la importancia del diálogo y la comunicación efectiva para potenciar el aprendizaje, especialmente cuando se emplean recursos artísticos para abordar conflictos. También exploran el desarrollo del pensamiento crítico y creativo como parte integral de las estrategias y programas de intervención psicopedagógica, haciendo hincapié en su relevancia para la atención de estudiantes con discapacidad, favoreciendo la inclusión. Finalmente, la revisión de las teorías en estos estudios permite abordar el tema de la disciplina escolar desde diferentes perspectivas, considerando los aportes y realidades planteadas por diversas corrientes psicológicas, desde enfoques de control hasta enfoques más flexibles. (ver Tabla 3)

Tabla 3 Resumen de investigaciones sobre habilidades socioemocionales y su incidencia en la convivencia escolar.

Autor (es)	Título	Enfoque - Método.	Resultados	Conclusiones
Márquez y otros, 2007	La disciplina escolar. Aportes de las teorías psicológicas.	Cualitativo. No experimental. Carácter descriptivo. Documental.	La disciplina se ve como una oportunidad para innovar en los métodos de enseñanza, donde tanto el maestro como el estudiante son tratados con respeto y participan activamente en el proceso educativo.	Promover la capacidad de las personas para autogobernarse y ejercer la autoridad de manera consensuada es fundamental en el proceso de aprendizaje.
Alonso Borso di Carminati, 2019	VI Jornada Arteterapia y educación. "Convivir para aprender"	Conferencia. Talleres. Debate. Mesa redonda. Actividad experiencial.	Destaca la necesidad de mejorar los recursos educativos desde una nueva perspectiva creativa, reconsiderando los conceptos de identidad y los modelos de aprendizaje influenciados por el afecto.	La convivencia y el diálogo son fundamentales para el aprendizaje. Este requiere apertura y creatividad, donde cada individuo es fuente de inspiración y descubrimiento tanto para sí mismo como para los demás en el aula.
Jiménez y Miguez, 2022	Propuesta pedagógica para el fortalecimiento del desarrollo emocional de niños y niñas de grado transición tras la experiencia del confinamiento.	Cualitativo. Interpretativo. Etnográfico.	Se identificaron las emociones principales del confinamiento y el regreso a las aulas, y su impacto en el desarrollo emocional de los niños, según niños y padres.	La propuesta pedagógica sirve como guía para desarrollar estrategias didácticas adaptadas a las necesidades de los niños y niñas. Además, orienta en la investigación y aborda los desafíos presentes en la educación, especialmente debido a la escasez de investigaciones locales en este ámbito.
Sánchez, 2022	Desarrollo de habilidades del pensamiento crítico y creativo. Una propuesta psicopedagógica.	De intervención.	Este programa potencia habilidades de pensamiento, formando alumnos críticos y creativos mediante comunidades de diálogo y aprendizaje estratégico, motivando la incertidumbre, la búsqueda de la verdad y el aprendizaje continuo.	se propone una intervención para el desarrollo de habilidades de pensamiento a través de actividades de aprendizaje en un grupo específico. Luego, se prevé fortalecerla mediante su inclusión en diferentes asignaturas y la aplicación de comunidades de diálogo.
Cardona y Manchola, 2022	Conectando mis Emociones: estrategia psicopedagógica para analizar el desarrollo de las competencias emocionales de los niños del grado transición de la Institución Educativa La Sierra de la ciudad de Medellín.	Cualitativo. Estudio de caso.	Los resultados mostraron que los estudiantes reconocen sus emociones y usan un vocabulario amplio para nombrarlas, pero tienen dificultades para comprenderlas empáticamente en otros.	Es importante adaptar el currículo escolar y añadir iniciativas que promuevan la educación emocional en los niños. Esto se logra con la integración de aportes teóricos de la psicopedagogía y su aplicación práctica mediante estrategias y metodologías que consideren la individualidad y subjetividad del estudiante, buscando así su desarrollo humano y bienestar.
Sales y otros, 2024	"Jugamos Tudo, Brincamos Todos": Estudio piloto en el contexto de la educación preescolar.	Cuantitativo. Cuestionarios. Pre y post - intervención.	El estudio respalda la noción de que los juegos en niños en edad preescolar pueden ser una herramienta eficaz para fomentar la inclusión. Los hallazgos indican que es crucial implementar esta estrategia tanto en instituciones públicas como privadas.	El aprendizaje se potencia al ofrecer actividades que reflejen los intereses de los niños, siendo este el enfoque ideal para proyectos en escuelas preescolares. Además, es fundamental capacitar a los educadores para que adopten una visión inclusiva junto con los proyectos educativos.

Fuente: Elaboración propia.

Más allá de los hallazgos, implicaciones y alcances presentados en las investigaciones de referencia, es esencial destacar su impacto directo en el desarrollo de las habilidades socioemocionales de nuestros niños y niñas en el entorno escolar, lo cual se reflejará en la calidad de la convivencia en el aula. Por ende, es imperativo asegurar un fortalecimiento continuo y positivo de estas habilidades. Este proceso inicia con la autoconciencia y la reflexión personal sobre las propias emociones y capacidades, seguido por la práctica de la autorregulación emocional y la capacidad de reconocer y manejar estas emociones. Asimismo, la empatía y la comunicación efectiva deben integrarse en las interacciones cotidianas, siendo fundamental aplicarlas en situaciones reales para convertirlas en hábitos arraigados con el tiempo. Cuando un estudiante logra reconocer, expresar y comprender sus emociones de manera efectiva, este proceso deja de ser una simple actividad para convertirse en un hábito arraigado en su vida diaria.

Sin embargo, hay un factor primordial del cual depende en gran parte el éxito de este propósito, y es que los padres estén presentes y se vean involucrados en el proceso. “Los padres deben ser un referente para ayudar a desarrollar las competencias emocionales en sus hijos” Bisquera y otros, (2012). Para lograrlo hay múltiples estrategias que los docentes e instituciones pueden implementar, también se pueden proporcionar actividades para realizar en casa, juegos

que promuevan la resolución de conflictos, la confianza y la empatía. La participación activa de los padres es de vital importancia para que los niños puedan desarrollar sus habilidades de manera efectiva y esto se ve directamente reflejado en el aula.

La falta de atención a las emociones y su manejo generan un entorno escolar problemático, especialmente en los niños de preescolar. Éstas provocan conflictos interpersonales y obstaculizan la resolución de problemas, lo que afecta negativamente tanto el proceso de aprendizaje como la convivencia en el aula. Es crucial abordar este problema de manera integral, reconociendo la importancia de desarrollar estas habilidades desde una edad temprana. Autores como Daniel Goleman y Maurice J. Elías destacan su relevancia para el éxito y la claridad emocional. Para lograr esto, la participación de los padres es fundamental. La integración continua de estas habilidades en el plan de estudios evita que se conviertan en actividades aisladas y promueve su incorporación como hábitos arraigados en la vida de los estudiantes.

La revisión de estos referentes investigativos tanto de artículos, tesis doctorales y seminario, me permite afirmar que sin dudas el desarrollo de las habilidades socioemocionales se hace necesario en las aulas de clases, y los grados de preescolar no son la excepción todo lo contrario es la base de todo el proceso, eso sí como continuidad de un trabajo consciente realizado desde cada uno de los hogares de los estudiantes. Siendo este un aspecto tan importante, se merece estudiar más a fondo las incidencias que tienen en especial para el tema de convivencia escolar y por supuesto éxito académico.

Postura epistemológica.

Teniendo en cuenta el estado del arte construido y presentado anteriormente, decido realizar esta investigación bajo el enfoque cualitativo, empleando el método hermenéutico propuesto por (Gadamer, 2004) siguiendo como lente teórico la teoría de la inteligencia emocional de Goleman, la teoría del desarrollo sociocultural de Vygotsky, la teoría de inteligencias múltiples de Garner, la teoría de la inteligencia emocional de Salovey y Mayer y la teoría del desarrollo moral de Lawrence Kohlberg (1958)

Habilidades socioemocionales:

La teoría de la inteligencia emocional, de Daniel Goleman; destaca la importancia de cultivar las habilidades emocionales para mejorar la toma de decisiones, el rendimiento académico, la salud mental y las relaciones interpersonales; puntos clave en mi investigación doctoral y que también ha sido de referente en la literatura que revisé. Así mismo, me apoyaré en la teoría de las inteligencias múltiples, de Howard Gardner; quien amplía la concepción tradicional de la inteligencia y reconoce que las personas pueden ser talentosas y competentes en diferentes áreas, más allá de las habilidades académicas tradicionales. Y es entonces, donde traigo la teoría de la inteligencia emocional, de Peter Salovey y John Mayer; ya que ellos perciben la inteligencia emocional como la capacidad de percibir, comprender, manejar y utilizar las

emociones de manera efectiva tanto en uno mismo como en las relaciones con los demás. Al combinar estas teorías me dan grandes bases para poder realizar el análisis en mi aula de clases sobre las habilidades emocionales y las incidencias con mis estudiantes desde su desarrollo y rendimiento académico.

Pre escolar:

Para un marco sólido de comprensión y poder abordar las habilidades socioemocionales en mis estudiantes de preescolar y promover la convivencia escolar, me apoyaré en la teoría del desarrollo sociocultural de Lev Vygotsky, ya que me ayudará a entender que el entorno social y cultural desempeña un papel fundamental en el desarrollo del niño. Además, me resalta la importancia del juego simbólico y el aprendizaje guiado por adultos y compañeros, ofreciéndome esta teoría una perspectiva valiosa para diseñar actividades y estrategias que fomenten el desarrollo socioemocional de mis estudiantes dentro de su contexto social y cultural. Por otro lado, la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget me brinda información sobre las etapas de desarrollo cognitivo por las que pasan los niños, incluida la etapa preoperacional en la que se encuentran los niños de preescolar. Esta etapa se caracteriza por el desarrollo de habilidades de pensamiento simbólico y de resolución de problemas, lo cual es relevante para comprender cómo los niños de esta edad entienden y gestionan sus emociones.

Convivencia escolar

Tanto la Teoría del Modelo de Disciplina con Dignidad de Jane Nelsen como la perspectiva de Roger W. McIntire en "Criar Hijos Con Amor y Lógica" ofrecen enfoques complementarios para mi investigación doctoral. La teoría de Nelsen se centra en comprender las necesidades emocionales de los niños y promover relaciones respetuosas y colaborativas entre padres y niños, aspectos fundamentales para el desarrollo socioemocional en la primera infancia. Su enfoque en métodos de crianza que fomentan la autonomía, la responsabilidad y la autoestima, y su énfasis en estrategias que evitan el uso de castigos y recompensas. Por otro lado, la perspectiva de McIntire destaca la importancia de la responsabilidad personal y la toma de decisiones, aspectos esenciales para el desarrollo de habilidades socioemocionales como la resolución de problemas y la gestión de conflictos. Su enfoque en establecer límites claros y consecuencias lógicas puede complementar la teoría de Nelsen al proporcionar estrategias específicas para promover un ambiente escolar de respeto mutuo y convivencia pacífica.

De igual manera, La teoría de Kohlberg (1958), puede ayudar a entender cómo se desarrollan las capacidades para la convivencia y el juicio moral en contextos educativos. Se basa en la idea de que el desarrollo moral es un proceso gradual que evoluciona a medida que las personas enfrentan dilemas éticos y toman decisiones basadas en su razonamiento. Kohlberg identificó seis etapas de desarrollo moral, agrupadas en tres niveles: preconvencional, convencional y postconvencional. En cada nivel, las personas evolucionan desde la obediencia a

la autoridad y la búsqueda de recompensas (preconvencional) hasta la internalización de normas sociales y principios éticos más amplios (convencional y postconvencional). Esta teoría ha influido en la comprensión de cómo las personas adquieren sus valores morales y cómo pueden progresar en su toma de decisiones éticas a lo largo de la vida. Aunque se enfoca en el desarrollo del juicio moral, sus principios pueden aplicarse para entender la interacción y el comportamiento en el entorno escolar.

Al integrar estas teorías en mi investigación doctoral, puedo teorizar sobre intervenciones y programas que se alineen con las necesidades y capacidades de los niños preescolares, promoviendo así su desarrollo socioemocional y contribuyendo a una convivencia positiva en el aula. Para concluir entonces, este estado del arte me ha proporcionado literatura sobre investigaciones que han tenido como eje central el desarrollo de habilidades socioemocionales y su incidencia en la convivencia escolar, las cuales tomo como referencia para nutrir mi investigación.

CONCLUSIONES.

La revisión del estado del arte sobre el desarrollo de habilidades socioemocionales y su incidencia en la convivencia escolar en el contexto de la educación preescolar revela la necesidad de construir un marco teórico que explique la interrelación entre estos conceptos. Se destaca la importancia de profundizar en la definición y aplicación de habilidades como la inteligencia emocional y las competencias sociales, así como su impacto en el ambiente educativo. El análisis crítico de la literatura existente permite identificar patrones y vacíos en la investigación, sugiriendo que una comprensión más robusta de estas habilidades puede influir en la formación docente y en la formulación de políticas educativas. Además, se propone que futuras investigaciones se centren en explorar preguntas no abordadas sobre la relación entre las estrategias psicopedagógicas y el desarrollo de habilidades transferibles, contribuyendo así a la teorización en este campo y enriqueciendo el conocimiento sobre la convivencia escolar en la educación preescolar.

BIBLIOGRAFÍA

Al Mushaqiri, M. R., Ishak, Z. B., & Ismail, W. M. (2019). Impacto del programa de educación para la paz en el comportamiento social de los niños en edad preescolar en el Sultanato de Omán. *Opción. Revista de Ciencias Humanas y Sociales*.(21), 551-575. ISSN 1012-1587/ISSNe: 2477-9385

- Alonso Borso di Carminati, M. d. (2019). VI Jornada Arteterapia y educación. “Convivir para aprender”. *Arteterapia*, 14, 223. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.5209/arte.64145>
- Arredondo Vélez, A. M. (2016). Convivencia escolar: una mirada desde la concepción humanista a la situación en Colombia. *En Clave social*, 4(1), 15-28. Recuperado de: <http://revistas.unilasallista.edu.co/index.php/EN-Clave/article/view/951>
- Baeza, S. (2005). *Reflexiones, La psicopedagogía del siglo XXI* (Vol. 28). Signos Universitarios. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3675209>
- Bisquera, R., & et al. (2012). *¿Cómo educar las emociones?: la inteligencia emocional en la infancia y la adolescencia*. Esplugues de Llobregat: Hospital Sant Joan de Déu.
- Cardona Maldonado, B. E., & Manchola Bolivariana, D. P. (2022). *Conectando mis Emociones: estrategia psicopedagógica para analizar el desarrollo de las competencias emocionales de los niños del grado transición de la Institución Educativa La Sierra de la ciudad de Medellín*. [Tesis maestría] Univ.Pontificia Bolivariana. Medellín, Colombia. <http://hdl.handle.net/20.500.11912/10287>.
- Chinchilla, N. (2021). *Constructo teórico de los patrones de crianza y su relación en el desarrollo socioemocional del niño y niña de educación preescolar, desde las concepciones de los actores educativos*. [Tesis doctoral] Universidad pedagógica experimental Libertador. Venezuela. <https://espacio.digital.upel.edu.ve/index.php/TD/article/view/314>
- Costa-Rodríguez, C., Palma-Leal, X., & Salgado Farías, C. (2021). Docentes emocionalmente inteligentes. Importancia de la Inteligencia Emocional para la aplicación de la Educación Emocional en la práctica pedagógica de aula. 47(1), 219-233. <https://doi.org/10.4067/S0718-07052021000100219>
- Duran, E. (2022). *Fundamentos humanísticos desde un enfoque epistemológico sobre el rol de los padres de familia en la crianza de los niños en edad preescolar*. [Tesis doctoral] Universidad Pedagógica Experimental Libertadores. Venezuela: Universidad Pedagógica Experimental Libertadores. <https://espacio.digital.upel.edu.ve/index.php/TD/article/view/511/486>
- Gadamer, H. G. (2004). *Retórica y Hermenéutica (1976) Verdad y método II*.
- Jiménez Peñuela, S., & Míguez Matiz, F. (2022). *Propuesta pedagógica para el fortalecimiento del desarrollo emocional de niños y niñas de grado transición tras la experiencia del confinamiento*. [Tesis de maestría] Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas. <http://hdl.handle.net/11349/32497>
- Márquez Guanipa, J., Díaz Nava, J., & Cazzato Dávila, S. (2007). La disciplina escolar: aportes de las teorías psicológicas. *Revista de Artes y Humanidades UNICA*, 8(18), 126-148. <https://doi.org/https://www.redalyc.org/pdf/1701/170118447007.pdf>

- Martínez Flórez, S. J. (2023). *Aproximación teórica sobre la incidencia del juego en el desarrollo de competencias socioemocionales en niños de transición. (Nivel preescolar dirigido a educandos de 5 a 6 años) de la escuela Normal Superior de Málaga.*[Tesis doctoral] UPEL. <https://espacio.digital.upel.edu.ve/index.php/TD/article/view/780/698>
- Peña Julca, M. L. (2021). La educación emocional en niños del nivel preescolar: una revisión sistemática. *TecnoHumanismo*, *I*(12), 1-21. <https://doi.org/https://tecnohumanismo.online>
- Quevedo, A. (2022). *Inteligencia emocional en el nivel inicial: aportes de la psicopedagogía.* Universidad Abierta Interamericana. Recuperado de: <https://repositorio.uai.edu.ar/items/a2bbace0-0d35-4bcb-b8a4-8cb2b7029555>
- Rentería Corrales, J. A. (2018). *Habilidades sociales para mejorar la convivencia escolar en docentes y estudiantes de la institución educativa "Santa Lucía" de Ferreñafe* [Tesis doctoral] Universidad César Vallejo. <https://hdl.handle.net/20.500.12692/30090>
- Sales, I., Antunes, R., Gomes, S., Marques, R., & Oliveira, A. (2024). "Jogamos Tudo, Brincamos Todos": Estudio piloto en el contexto de la educación preescolar. *Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación*.(51), 251-258. <https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/index>
- Sánchez López, N. E. (2022). *Desarrollo de habilidades del pensamiento crítico y creativo. Una propuesta psicopedagógica.* [Tesis de maestría] Universidad Autónoma de Chiapas. <https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3621>
- Tapullima-Mori, C., Olivas-Ugarte, L. O., Carranza Esteban, R. F., & Guerra Zuñiga, V. d. (2024). Programas de intervención para mejorar la convivencia escolar: una revisión sistemática. *II*(1), 2-13. <https://doi.org/10.21134/rpcna.2024.11.1.2>